

Entrevista com Jorge Ponciano Ribeiro

Entrevista com Jorge Ponciano Ribeiro, gravada nos bastidores do congresso de São Paulo, realizado em setembro de 2011.

Graduou-se em Filosofia e Teologia. É mestre e doutor em Psicologia pela Universidade Pontifícia Salesiana de Roma. Tem formação em Psicanálise e formação didática em Psicologia Analítica de grupo e em Gestalt-terapia. Fez dois pós-doutorados na Inglaterra e foi pesquisador e supervisor no Metanoia Psychotherapeutic Institute de Londres.

Com quarenta anos de magistério superior, foi professor de Metafísica e História da Filosofia na Unimontes (MG) e é professor titular e pesquisador sênior do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília. É também fundador e presidente do Instituto de Gestalt-terapia de Brasília e membro da International Gestalt Therapy Association.

Ponciano escreveu vários livros, entre os quais *Gestalt-terapia: refazendo um caminho*; *Gestalt-terapia: o processo grupal*; *Gestalt-terapia de curta duração*; *O ciclo do contato*; *Do self e da ipseidade*, *Ruídos: contato, luz, liberdade*, *Vade-mécum de gestalt-terapia*, *Holismo, ecologia e espiritualidade*, *Conceito de mundo e de pessoa em Gestalt-terapia* todos publicados pela Summus.

Para assistir ao vídeo acesse:

<http://www.cdgb.com.br/cdgb/palestras/EntrevistacomJorgePonciano.html>